

САБЗИ (*DAUCUS CAROTA L.*) ИЛДИЗ МЕВАСИНИНГ ОЗУҚАВИЙ ҚИЙМАТИ

Болбеков Махсуд Абдувахоб ўғли

Самарканд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти

“Озиқ-овқат хавфсизлиги ва технологиялар” кафедраси докторанти

Худайберган Худайберганов Шарипович

Урганч давлат университети “Биотехнология” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176982>

Сабзининг ўртача энергия қиймати 22 ккал ёки 93,8 кДж 100 грамм хом массада. Илдиз мевада ўртача 13-14% куруқ моддалар, 8-12% углеводлар, шу жумладан 6-9% шакар, 1,5-6% крахмал, 1-2, 2% оқсил, 0,2-0,3% ёг, 1-1, 1% тола тўқималар, 0,4-2,9% пектинлар, 0,6-1,7% кул моддари мавжуд. Шунингдек, кўплаб муҳим аминокислоталар учраб, мазали ва тўйимли маҳсулот ҳисобланади [5; 4]

Сабзи илдизлари минерал тузларнинг манбаи ҳисобланади. 100 грам сабзида: калий - 200-282 мг, калций - 35-50, марганец -40, магний — 21, натрий - 45, фосфор - 31-50, темир — 0,7, ёд — 3,8 мг кимёвий элементлар мавжуд. Шунингдек, сабзи таркибида олтингугурт, кобалт, мис, молибден, кремний, алюминий, литий ва бошқа моддалар ҳам учрайди.

Сабзи витаминларнинг сахий манбаидир. Илдиз меваларда жуда кўп каротин (провитамин А) мавжуд бўлиб, ундан инсон танасида А витамини ҳосил бўлиб, иммунитетни оширади. Каротин бутун қишда илдиз меваларида сақланади ва пиширгандан кейин ҳам яхшироқ сўрилади. Каротин миқдори бўйича сабзи бошқа кўплаб сабзавотлардан (4-34 мг/100 г) устун бўлиб, ширин қалампир ва сариёғли қовоқдан кейин иккинчи ўринда туради. Илдиз ҳосилининг тўқ сариқ рангига эга навларда кўпроқ каротин мавжуд.

Маълумотларга қараганда, катталарнинг каротинга бўлган кунлик эҳтиёжи (1,5-2,5 мг). Эҳтиёжни қондириш учун 18-20 г сабзи ёки 250-300 г сарёғ ёғи ёки 750 г қаймоқ истеъмол қилиш kifоя.

Каротин ёг билан яхшироқ сўрилади, шунинг учун сабзи қаймоқ билан ёки ўсимлик мойи билан зираворланган салатлар ва винаигретлар шаклида истеъмол қилиш мақсадга мувофиқдир.

Каротиндан ташқари сабзи таркибида бошқа витаминлар, мг/100 г ҳисобида.: Е - 2,6, К - 0,08, В₁ - 0,07-0,18, В₂ - 0,02-0,06, РР - 0,81-1,47, пантотеник кислота — 0,27-0,37, В₆ — 0,07-0,14, С — 5-20 витаминлари мажжуд. Сабзи фитонцидларга ва бошқа биологик фаол моддаларга бой. Сабзининг қизил илдиздан сариёғ ва маргаринни бўяш учун бўёқ олинади

Сабзи уруғлари таркибидаги эфир мойи ликёр ва косметика ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда болалар озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Сотувда турли ишлаб чиқарувчиларнинг кўплаб брендлари ва болалар озиқ-овқат маҳсулотларининг номлари пайдо бўлди. Бутун дунёда ота-оналар ўз мамлакатлари учун анъанавий овқатланишни афзал кўришади. Шунинг учун маҳаллий болаларнинг овқатлари боланинг танасини тўғри ривожланишида яхши таъминлайди.

Мева ва сабзавотларнинг сифати кўплаб омилларга боғлиқ. Мева ва сабзавотларга биологик фаол моддаларнинг (БФМ) юқори миқдори ва зарарли моддаларнинг (нитратлар, пестицидлар, микотоксинлар, оғир металллар) минимал рухсат этилган миқдорига боғлиқ бўлади.

Мева ва сабзавот шарбатлари ва пюреси функционал озиқ-овқат сифатида таснифланиши мумкин. Ишлаб чиқарилган шарбатларнинг хилма-хиллиги мева ва сабзавотларни истеъмол қилишда мавсумий тебранишларни юмшатиш ва болалар популяциясини етарли овқатланиш билан таъминлаш имконини беради. Мева-сабзавот шарбатлари ва мева-сабзавот маҳсулотларининг таркиби турли ёшдаги болалар метаболизмининг ўзига хос хусусиятларига мувофиқ ишлаб чиқилган, турли ёшдаги болаларда таъм сезгиларининг шаклланишига ёрдам беради.

Мева ва сабзавот шарбатлари ва пюреси чақалоқнинг рационига биринчи навбатда она сути ёки унинг ўрнини босувчи модда орқали киритилади. Шарбатларнинг киритилиши болага зарур бўлган янги озиқ моддалар - глюкоза, фруктоза, органик кислоталар (лимон, олма), С витамини, темир, калий билан таъминлайди.

Осон ҳазм бўладиган шакар, минерал тузлар, органик кислоталар, баъзи витаминлар, пектинлар ва пюреси бўлган шарбатларда сақланади. Шарбатлар ва пюреси иштаҳани, овқат ҳазм қилишни рағбатлантиради ва танани қимматли озиқ моддалар билан таъминлайди.

Сабзи таркибидаги шарбатлар ва пюрелардан фойдаланиш 2-3 ойлик болалар учун тавсия этилади.

Сабзи катталар учун ҳам, болалар учун ҳам зарурлиги узоқ вақтдан бери исботланган. Аммо бунга энг катта эҳтиёж ёш болалар томонидан бошдан кечирилади. Бу эрта болалик даври тананинг шаклланиши билан боғлиқ. Бу даврда фаол ўсиш, жисмоний ва ақлий ривожланиш, скелет ва тишларнинг шаклланиши кузатилади. Шу муносабат билан боланинг рационига оқсиллар, углеводлар, витаминлар, шунингдек минераллар бўлиши керак.

Сабзи 4000 йилдан ортиқ вақт давомида одамлар томонидан истеъмол қилинадиган энг муҳим илдиз мевали сабзавотлардан биридир. Бу ҳамма жойда етиштирилади. Илдиз мевалари турли шакл ва рангларга эга. Рангларнинг табиати ва интенсивлиги пигментлар - каротин ва антосиянинларнинг таркибига боғлиқ.

Сабзи ва сабзи шарбати юрак-қон томир тизими, жигар, буйрақлар касалликларида терапевтик овқатланиш учун ишлатилади ва минерал метаболизмнинг бузилиши, кўришнинг бузилиши, инфекцияларга қаршилик кучаяди.

Сабзи илдиз меваларининг сифатини аниқлайдиган энг кўп ўрганилган модда каротин моддасидир. Ўсимлик таркибидаги каротин оксидланиш-қайтарилиш жараёнлари, фотосинтез ва парчаланиш билан боғлиқ турли функцияларни бажаради. Каротин дастлаб баргларда тўпланади ва унинг интенсив синтези содир бўлган илдиз ҳосилининг шаклланишидан бошлаб унинг таркиби камаяди. Сарик ва тўқ сарик ранг кўпинча ўсимликларга каротеноидлар томонидан берилади. Бу ўсимлик пигментларининг жуда катта гуруҳи. Улардан энг муҳими-бу А витамини манбаидир.

Сабзи овқат ҳазм қилиш учун ҳимоя хусусиятларига ега бўлган пектин моддаларини ўз ичига олган парҳез толаларига бой. Пектин молекулаларида эркин карбоксил гуруҳлари мавжудлиги сабабли у ичакдаги оғир металл тузларини боғлаши мумкин:

қўрғошин, кобальт, рух, молибден, радионуклидлар ва бошқалар. Бундан ташқари, пектин қандолат ва сут саноатида пиширишда кенг қўлланилади.

Бир қатор тадқиқотчилар сабзи илдиз меваларини ўрганишган. Сабзи ўсимликлари ўсиши ва ривожланиши билан унинг илдиз меваларида қуруқ моддалар, шакар ва каротин миқдори доимий равишда ўсиб боради, уларнинг таркиби тўлиқ пишиб етиш даврида максимал даражага етади.

Ҳозирги вақтда пектин моддаларини ўз ичига олган ҳимоя хусусиятларига эга физиологик фаол моддалардан фойдаланиш самарадорлиги илмий жиҳатдан исботланган. Маълумки, пектин моддалари детоксификация қилувчи ва радиопротектив хусусиятларга эга. Организм учун пектин моддаларининг асосий етказиб берувчилардан бири сабзи бўлиши мумкин. Шу муносабат билан, олинган маҳсулотлар сифатини назорат қилиш имконини берувчи полисахарид табиатидаги композит кўп функцияли озиқ-овқат қўшимчасидан фойдаланган ҳолда, сабзи илдиз меваси асосида ишлаб чиқариш технологияси ишлаб чиқилган [1].

Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, сабзи қайта ишланган шаклда истеъмол қилиш қиймати ва илдиз ҳосилининг таркибида фойдали моддаларнинг бой assortименти мавжудлиги тўғрисида маълумот олиш, соғлом овқатланиш ва ёш болалар учун қайта ишланган маҳсулотлардан фойдаланиш зарур деган хулосага келишимизга имкон беради.

Сабзи таркибида қуйидаги қимматли озуқалар мавжуд: оксиллар (1,3%), углеводлар – шакар (6-7%), крахмал-(0,2%) пектин моддалари (1% гача), хун толаси - тола (1,5% гача), каротеноидлар (14 мг % гача), макро - ва микроэлементлар (1% гача); шакар - моносахаридлар, глюкоза ва фруктоза ва дисахаридлар, асосан сахароза. Сабзи таркибидаги шакар миқдори ўртача 4-7% ни ташкил қилади, фруктоза ва глюкоза устунлик қилади, сахароза 1,5 % мг дан ошмайди .

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, катталар ва болаларнинг овқатланиши учун зарур бўлган витаминлар, пектин моддалари, парҳез толалар, биологик фаол моддалар муҳим бўлиб, тизимли равишда истеъмол қилишга тавсия этилиши лозим.

References:

1. Доронин А. Ф. Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии [Текст]/А. Ф. Доронин, Л. Г. Ипатова Под ред. А. А. Кочетковой. – М.: ДеЛи принт, 2009. – 288 С.
2. Зуев В.И., Мавлянова Р.Ф., Дусмуратова С.И., Буриев Х.Ч. Овощи – это пища и лекарство // Издательство “Навруз”. Ташкент – 2016. – 215 с.
3. Зуев В.И., Буриев Х.Ч., Мадрейимова Д.Е. Экологически безопасные овощи-основы здорового питания. Ташкент, 2009. – 73 с.
4. California Department of Public Health, 2011. Exploring California Carrots Brochure. 4 p.
5. WHO/FAO. 2011. Food and Health Innovation Service. Root vegetables A review of their potential health benefits of some types common to Scotland. December 2011. 28 p.